

ISSN

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

R^G ResearchGate

Google
Scholar

CYBERLENINKA

doi

Scientific Journal Impact Factor

*Международный
научно-практический журнал*

ENDLESS LIGHT
in
SCIENCE

20 ФЕВРАЛЯ 2023
Алматы, Казахстан

ISSN

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

R^G ResearchGate

Google
Scholar

CYBERLENINKA

doi

Scientific Journal Impact Factor

*International
Scientific-practical journal*

ENDLESS LIGHT
in
SCIENCE

20 FEBRUARY 2023
Almaty, Kazakhstan

DOI 10.24412/2709-1201-2023-448-456
UOT 911.3

AZƏRBAYCANDA URBANİZASIYA PROBLEMİ

QƏHRƏMANOV MURAD AKİF OĞLU

“Landşaftşünaslıq” şöbəsinin elmi işçisi,
AMEA Şeki Regional Elmi Mərkəzi, Şeki, Azərbaycan.
<https://orcid.org/0000-0001-5365-5279>

MUSTAFABƏYLİ HÜSEYN LÜTVƏLİ OĞLU

Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru
“Landşaftşünaslıq” şöbəsinin rəhbəri,
AMEA Şeki Regional Elmi Mərkəzi, Şeki, Azərbaycan.
<https://orcid.org/0000-0003-4566-8787>

***Xülasə.** Ölkəmizdə urbanizasiya prosesi ötən əsrin 90-cı illərinin ortalarından başlayıb. Həmin dövrdə iqtisadiyyatın digər bölmələri kimi, aqrar sahədə də tənəzzülün baş verməsi, təsərrüfatların dağılması ciddi şəkildə məşğulluq probleminə yol açdı. Kənd və rayonlarda istehsal müəssisələrinin bağlanması, torpağın əkib-becərilməsinin çətinləşməsi ucqar bölgələrin sakinlərinin miqrasiyasına səbəb oldu və ümidlərini şəhərə, əsasən də Bakıya bağladı.*

İqtisadi çətinlik nəticəsində regionlarda yaşayan əhalinin şəhərə üz tutması paytaxtda əlavə problemlərin meydana gəlməsilə nəticələnib. Bu gün ölkənin mərkəzi şəhərində əhali sıxlığının yaratdığı qayğılar hər addımda hiss olunur. Işıq, qaz, su, kanalizasiya və digər kommunal xidmətlər sahəsində əmələ gələn yüklənmə, yollarda nəqliyyat tıxaclarının yaranması, atmosfer havasının çirklənməsi bu sıraya aid edilən problemlərdəndir.

Düzdür, son dövrlər hökumət urbanizasiya siyasətini tənzimləmək məqsədilə bir sıra layihələrinin icrası istiqamətində müəyyən işlər görür. Regional iqtisadiyyatın formalaşmasına dəstək məqsədilə Dövlət proqramlarının qəbulu, gənc ailələrin mənzillə bağlı problemini həll etmək üçün ipoteka kreditləri layihəsinin və digər proqramların reallaşması insan resurslarının qorunmasına, idarə olunmasına hesablanıb.

Urbanizasiya prosesi işsizlik, regional balansın pozulması və sosial xarakterli digər problemlərlə şərtlənir. Deməli, regionlarda yeni iş yerləri açmaqla, əhalinin qaz, su, elektrik enerjisi ilə təchizatını yaxşılaşdırmaqla, mədəni-intellektual mühit formalaşdırmaqla, paytaxta və digər iri şəhərlərə kütləvi axını zəiflətmək mümkündür. «Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı»nda məhz hər bir bölgənin malik olduğu tarixi məşğulluq ənənələrinin bərpası nəzərdə tutulub. Son məqsəd regionlarda yeni iş yerlərinin açılması yolu ilə paytaxt Bakıya kütləvi axının qarşısının alınmasıdır.

***Açar sözlər:** urbanizasiya, miqrasiya, işsizlik, sosial problemlər, dövlət proqramları.*

THE PROBLEM OF URBANIZATION IN AZERBAIJAN

GAHRAMANOV MURAD AKIF OGLU

Scientific worker of the "Landscape" department,
Sheki Regional Scientific Center of ANAS, Sheki, Azerbaijan.

MUSTAFABEYLI HUSEYN LUTVALI OGLU

Doctor of Philosophy in Geology-Mineralogy,
Head of the "Landscape" department,
Sheki Regional Scientific Center of ANAS, Sheki, Azerbaijan.

Abstract. *The process of urbanization in our country began in the mid-1990s. At that time, as in other sectors of the economy, the decline in the agricultural sector, the collapse of farms led to a serious employment problem. The closure of production facilities in villages and districts, the difficulty of cultivating the land, led to the migration of residents of remote areas and pinned their hopes on the city, especially in Baku.*

As a result of economic difficulties, the population living in the regions turned to the city, which resulted in additional problems in the capital. Today, the concerns of the population in the central city of the country are felt at every step. Overcrowding in the field of electricity, gas, water, sewerage and other utilities, traffic jams, air pollution are among the problems.

It is true that the government has recently been working on a number of projects to regulate urbanization policy. Adoption of state programs to support the formation of the regional economy, the implementation of the mortgage loan project and other programs to address the housing problem of young families are aimed at the protection and management of human resources.

The process of urbanization is conditioned by unemployment, regional imbalances and other social problems. Thus, it is possible to reduce the mass flow to the capital and other major cities by creating new jobs in the regions, improving the supply of gas, water and electricity to the population, creating a cultural and intellectual environment. The State Program for Socio-Economic Development of the Regions envisages the restoration of the historical employment traditions of each region. The ultimate goal is to prevent the mass influx to the capital Baku by creating new jobs in the regions.

Key words. *urbanization, migration, unemployment, social problems, government programs.*

ПРОБЛЕМА УРБАНИЗАЦИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

КАХРАМАНОВ МУРАД АКИФ ОГЛЫ,

Научный сотрудник отдела «Ландшафтоведение»,
Шекинский Региональный Научный Центр НАНА, Шеки, Азербайджан.

МУСТАФАБЕЙЛИ ГУСЕЙН ЛУТВАЛИ ОГЛЫ,

Доктор философии в области геологии-минералогии,
Заведующей отделом «Ландшафтоведение»,
Шекинский Региональный Научный Центр НАНА, Шеки, Азербайджан.

Резюме. *Процесс урбанизации в нашей стране начался в середине 90-х годов прошлого века. В то время, как и в других отраслях экономики, упадок в сельскохозяйственном секторе и развал ферм привели к серьезной проблеме с занятостью населения. Закрытие производств в селах и районах, трудности обработки земли вызывали отток жителей отдаленных районов связывали их надежды с городами, в основном с Баку.*

В результате экономических трудностей население, проживающее в регионах, обратилось в город, что привело к возникновению дополнительных проблем в столице. Сегодня опасения, вызванные плотностью населения в центральном городе страны, ощущаются на каждом шагу. К проблемам, относящимся к этому ряду, являются перегрузки в сфере электричества, газа, воды, канализации и других коммуникаций, пробки на дорогах, загрязнение воздуха.

Правда, в последнее время правительство делает определенные мероприятия в направлении реализации ряда проектов по регулированию политики урбанизации. Принятие государственных программ в целях поддержки формирования экономики региона, реализация проекта ипотечного кредитования и других программ по решению жилищной проблемы молодых семей рассчитаны на защиту и управление человеческими ресурсами.

Процесс урбанизации обусловлен безработицей, региональной несбалансированностью и другими социальными проблемами. Поэтому ослабить массовый поток в столицу и другие крупные города можно за счет открытия новых рабочих мест в регионах, улучшения газо-, водо- и электроснабжения населения, формирования культурно-интеллектуальной среды. «Государственная программа социально-экономического развития регионов» предусматривает восстановление исторических традиций занятости каждого региона. Конечная цель – не допустить массового наплыва в столицу Баку за счет открытия новых рабочих мест в регионах.

Ключевые слова: урбанизация, миграция, безработица, социальные проблемы, государственные программы.

Giriş. Urbanizasiya fransız dilində “urbanisation”, latın dilində isə “urbs” (şəhər) sözlərindən olub, cəmiyyət həyatında şəhərlərin rolunun artmasını, əhalinin həyat tərzini, mədəniyyəti və demografik tərkib hissəsinə çox böyük təsir göstərməsini bildirən prosesdir. Başqa sözlə, urbanizasiya cəmiyyətin inkişafında şəhərlərin rolunun artması, məskunlaşma şəbəkəsində funksiyaların mürəkkəbləşməsi, fəaliyyət növlərinin inteqrasiyası, əhalinin şəhərlərdə cəmləşməsi və məhsuldar qüvvələrin sənaye əsasında təmərküzləşməsi prosesidir.

Urbanizasiyalanmış region mühüm yaşayış arealı olub, sosial məkan bütövlüyü yaradaraq, nüvə şəhər kimi aqlomerasiya əhalisinin sosial və mədəni xidmətlərə olan ehtiyacın böyük hissəsini ödəyir. Bir çox insan üçün şəhərlər yeni imkanlar dünyasını təmsil edir, iş yerləri, texnologiyalar şəhərlərdə cəmləşib, fəal iqtisadi inkişaf orada müşahidə olunur. Ona görə də urbanizasiya səviyyəsi sürətlə artır.

Şəhər sakinlərinin sayının sürətlə artması ilə əlaqədar xüsusən sənayeləşmə sahəsində yeni imkanlar yaranır, lakin bununla bərabər, şəhərlərdə əhalinin həddən artıq sıxlaşması, qeyri-bərabərliyin artmasına və ətraf mühitin deqradasiyaya məruz qalmasına səbəb olur.

Hər bir ölkədə əhalinin və sənaye mərkəzlərinin ərazi üzrə paylanmasına diqqət yetirilir, əhalinin və sənaye mərkəzlərinin sıxlığı balanslaşdırılır ki, həmin ərazidə ətraf mühitə təsirlər azalsın. Lakin şəhərlərin cəmiyyət həyatında rolunun artması, yəni urbanizasiya prosesi bu balansın qorunmasına müəyyən mənada maneələr yaradır. Şəhərlər böyüyür, onun ətrafında sənaye mərkəzlərinin sayı artır, ərazidə yerləşmə sıxlığı ölkənin digər regionlarına nisbətən bir neçə dəfə yüksəlir, beləliklə də əhali və sənaye sıxlığında balans pozğunluğu yaranır.

Əsas hissə. Azərbaycan Respublikasında şəhər problemlərinin iqtisadi, sosial-iqtisadi və coğrafi cəhətdən öyrənilməsi əsasən 1960-cı illərdən Bakı-Sumqayıt aqlomerasiyasında urbanizasiyanın və istehsalın təmərküzləşməsi vaxtından başlanır. [4].

XIX əsrin 50-ci illərinə qədər Bakı əhalisinin sayına görə Şamaxı, Şəki, Gəncə və Şuşadan sonra 5-ci yerdə olub. 50-ci illərdə “neft bumu” başlayandan sonra qısa zamanda - 1859-cu ildə Bakı artıq əhalisinin sayına görə ikinci pilləyə yüksəlir.

Bakıda əhalinin sürətli artımı o dövrdə çar Rusiyasının yeritdiyi köçürmə siyasəti və Azərbaycanın neft mədənlərinin intensiv surətdə istismar edilməsi ilə bağlı idi.

Bakının sürətlə böyüyüb çar Rusiyasında və sovet dövrünün ilk illərində 5 ən böyük şəhərlər sırasına düşməsi, XX əsrdə Qafqaz regionunda ən böyük, XXI əsrdə isə Yaxın Şərqi, Mərkəzi Asiya və Şərqi Avropa regionlarında yerləşən 10 global şəhərdən birinə çevrilməsi özü ilə sosial problemləri də gətirirdi. Şəhərin içməli su təminatı, kanalizasiya təchizatı, səhiyyə sistemində çətinliklər yaranırdı.

Urbanizasiya şəhərlərdə sənayeləşmənin daha sürətlə getməsi, iş imkanlarının çox olması və daha yaxşı sosial imkanlardan irəli gəlir. Hər kəs daha yaxşı yaşamaq, təhsil almaq, daha çox qazanmaq, daha yaxşı istirahət etmək arzusundadır. Lakin hər şeyin daha yaxşısını əldə etmək arzusu, başqa sözlə desək, kənd əhalisinin şəhərlərə axını bir sıra problemlərlə müşayiət olunur.

Bu zaman şəhərlərdə sıxlığın artması nəqliyyat və mənzil problemlərinin həcmi genişləndirir. Nəqliyyat vasitələrinin artması tıxacların artmasına səbəb olur ki, bu da vaxt itkisi və psixoloji gərginlik yaradır. Əhali sayının mənzillərə nisbətən çox olması isə mənzil bazarında qiymətləri artırır.

Əhalinin şəhərlərə köçməsinin sürətli artımı həm də işsizliyi yaradan amillərdəndir. İşsizliyin bu səbəbdən artması cinayətkarlıq, oğurluq kimi mənfi halların artması deməkdir. Eyni zamanda, urbanizasiyanın səviyyəsi yüksək olan şəhərlərin ekologiyası da korlanır.

Abşeron iqtisadi rayonunun mərkəzində yerləşən paytaxt Bakıda atmosfer çirklənməsi real olaraq normanı 4-5, bəzi ərazilərdə isə 6 dəfə aşır. Rəsmi rəqəmlərə görə isə Bakıda havanın çirklənmə səviyyəsi normadan 2-3 dəfə çoxdur. Ekoloqlar isə bunun qarşısını almaqda acizdirlər, ona görə ki, bu dərəcədə çirklənmənin qarşısını almaq, onu cilovlayaraq öz məcrasına qaytarmaq üçün çoxşaxəli və fundamental tədbirlər görülməlidir. Nəzərdə tutulan tədbirlər isə həm iqtisadi, həm siyasi, həm də mədəni amillərin vəhdətində reallaşdırılmalıdır.

Urbanizasiyanın gedişinə həmçinin dövlətdə gedən siyasi proseslər də ciddi təsir edir. Beynəlxalq normalara görə, urbanizasiya prosesində şəhərsalma texnologiyası, onun hüquqi və sosial-ekoloji tərəfləri mühüm şərtlərdən biridir. Son illərdə Bakı şəhərində çox sayda çoxmərtəbəli yaşayış binalarının ucaldılması, köhnə binaların sökülməsi, şəhər ətrafında şəxsi evlərin tikintisinin sürətlənməsi şəhərsalmanın hüquqi və sosial-ekoloji məsələlərinin aktual problemlərindən birinə çevrilməsindən xəbər verir.

Azərbaycanda əhalisinin sayına görə ən böyük şəhərlər Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir və Şirvanıdır. Bakı Qafqazın ən iri şəhər aqlomerasiyasına çevrilmişdir. Burada Azərbaycan əhalisinin 23%-ə qədəri, şəhər əhalisinin isə 43%-i, ümumilikdə isə 2,3 mln. nəfər əhali yaşayır [2]. Qeyd olunan şəhərlər üzrə əhali sayı və onun sıxlığı aşağıdakı cədvəldə əks olunmuşdur (cədvəl 1).

Azərbaycanda şəhərlər üzrə əhali sayı və onun sıxlığı (01.01.2021)

Cədvəl 1

No	Şəhərlərin adları	Ərazi (min km ²)	Əhali sayı (min nəfər)	Əhalinin sıxlığı (1 km ² , nəfər)
1.	Bakı	2,14	2300,5	1075
2.	Sumqayıt	0,09	346,4	3849
3.	Gəncə	0,11	335,8	3053
4.	Mingəçevir	0.14	106,4	760
5.	Şirvan	0,07	87,9	1256

Bakıda miqrasiyanın xarakteristikası mürəkkəbliyi ilə seçilir. Çünki bir paytaxt kimi iş, sosial və siyasi imkanlarına görə güclü olması digər regionların əhalisini özünə cəlb edir. Bakı şəhərində qeydiyyatsız yaşamağa, işləməyə qoyulan qadağa müstəqillik illərində aradan qalxdıqdan sonra uzun illər boyu regionlarda işsizlik, elektrik, qaz, su problemlərindən əziyyət çəkən əhali paytaxta axın edir. Axın edən gənclərin böyük hissəsi ya ali təhsil almaq, ya da iş üçün Bakı və Sumqayıta üz tuturlar.

Kəndlərdən şəhərə axının olması aqrar ölkə olan Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sektorunda kənd ehtiyatları baxımından yaxın gələcəkdə mühüm sosial-iqtisadi təhdidlər yarada bilər. Hər il dövlət büdcəsindən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün subsidiyalar ayrılır, güzəştlər tətbiq edilir. Uzun illər əmək vərdişləri kənd təsərrüfatında formalaşmış insanların, ixtisaslı mütəxəssislərin, xüsusilə gənclərin şəhərə axını regionlarda ixtisaslı kənd çatışmazlığı problemini yaradır. Ölkəmizdə açılan bütün dövlət və özəl ali təhsil müəssisələrinin əksəriyyəti Bakıda yerləşir. Gənc kadrların ölkədə bərabər paylanmasının təşkili üçün Bakıdan başqa digər iri şəhərlərdə də özəl və dövlət universitetlərinin açılması təşviq olunmur. Halbuki, regional ali təhsil müəssisələrinin inkişafı miqrasiya axınlarının tənzimlənməsində əhəmiyyətli rola malikdir.

Şəhər əhalisinin sayındakı sürətli artım bir sıra texniki və infrastruktur əsaslı problemləri, məsələn, tullantıların idarə olunmasında çətinlik, resursların çatışmazlığı, hava çirklənməsi, insan sağlamlığı ilə bağlı narahatlıqlar, nəqliyyat sıxlığı, zəifləyən infrastruktur kimi problemləri tətikləyir. Əlavə olaraq, səhiyyə, təqaüdlərin paylanması, sosial xidmətlərin idarə olunması, təhsil və digərləri

də əhəmiyyətli dərəcədə mürəkkəb məsələlərə çevrilir. Urbanizasiyanın bu kimi mənfi nəticələrinin qarşısını almaq üçün şəhərlərin hökumət, icmalar, şəhər agentlikləri, qeyri-kommersiya təşkilatları və digərlərinin birgə əməkdaşlığını tələb edən həll yollarına, həmçinin şəhərlərdə təcili şəkildə ortaya çıxan texniki, fiziki, sosial problemlərin həlli üçün təşkilati və institusional tənzimləmələrə də ehtiyacı var.

Ölkəmizin şəhər və rayonlarının davamlı və tarazlı inkişafının təmin olunması məqsədilə Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramları qəbul edilmişdir. Azərbaycan Respublikası regionlarının inkişafı ölkədə uğurla həyata keçirilən davamlı sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Regionların inkişafı sahəsində qəbul edilmiş və uğurla həyata keçirilmiş dövlət proqramlarında, habelə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair əlavə tədbirlərlə bağlı sərəncamlarda nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrası ölkədə qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafına, regionlarda kommunal xidmətlərin və keyfiyyətli sosial infrastruktur təminatının yüksəldilməsinə, sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına, investisiya qoyuluşunun artmasına, yeni müəssisələrin, iş yerlərinin açılmasına və nəticədə, əhalinin məşğulluğunun artırılmasına və yoxsulluq səviyyəsinin azaldılmasına təkan vermişdir.

Ölkədə əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi, əhalinin məşğulluq və sahibkarlıq imkanlarının genişləndirilməsi, layiqli əməyin dəstəklənməsi, işçi qüvvəsinin rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılması və əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi hesabına iqtisadi inkişafın təmin edilməsinə yönəldilmiş uzunmüddətli dövlət məşğulluq siyasətinin formalaşdırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 30 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə “2019–2030-cu illər üçün Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası” təsdiq edilmişdir. [3].

Bu strategiyanın həyata keçirilməsində, o cümlədən regionların sosial-iqtisadi inkişafının yeni keyfiyyət mərhələsinə yüksəlməsində regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı qəbul edilmiş dövlət proqramları (2004-2008, 2009-2013, 2014-2018 və 2019-2023-cü illər üzrə) böyük əhəmiyyət kəsb edir. 2004-cü ildən uğurla icra olunan bu proqramlar regionlarda şəhər, qəsəbə və kəndlərin simasını köklü şəkildə dəyişmiş, regionların əhali sayının (Xəritə sxem - 1) və potensialının artmasına, infrastruktur təminatının, kommunal xidmətlərin keyfiyyətinin, biznes və investisiya mühitinin yaxşılaşmasına və əhalinin rifahının yüksəlməsinə geniş imkanlar açmışdır [5].

Dövlət proqramlarının icra olunduğu 2004–2018-ci illər ərzində ümumi daxili məhsul 3,3 dəfə, o cümlədən qeyri-neft sektoru üzrə 2,8 dəfə, sənaye üzrə 2,6 dəfə, kənd təsərrüfatı üzrə 1,7 dəfə artmışdır. Bu müddətdə həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində ölkədə 1,5 milyonu daimi olmaqla 2 milyondan çox yeni iş yeri, 100 mindən çox müəssisə yaradılmış, işsizlik 5 faizə, yoxsulluq səviyyəsi isə 5,1 faizə enmişdir. Dövlət proqramları çərçivəsində görülmüş genişmiqyaslı işlər regionların qarşdakı illərdə də inkişafı üçün möhkəm zəmin yaratmışdır [5].

Xəritə sxem - 1. 2021-ci ilin əvvəlinə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və inzibati şəhər və rayonları üzrə əhalinin yerləşməsi [1].

Ölkəmizin şəhər və rayonlarının davamlı və tarazlı inkişafının təmin olunması məqsədilə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının uğurlu icrası nəticəsində şəhər, qəsəbə və kəndlərimizin siması köklü şəkildə dəyişmiş, regionların iqtisadi potensialı artmış, infrastruktur təminatı, əhaliyə göstərilən dövlət xidmətlərinin keyfiyyəti, biznes və investisiya mühiti yaxşılaşmış, əhalinin rifah halı yüksəlmişdir.

Hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası, gələcək inkişafının təmin olunması, zəruri infrastrukturun yaradılması və əhalinin doğma torpaqlarına qayıdışı istiqamətində genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilir. Qeyd edilən ərazilərin zəngin iqtisadi potensialından, təbii sərvətlərindən və geniş turizm imkanlarından səmərəli istifadə etməklə onların bərabər inkişafının təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulan bütün işlərin vahid proqram əsasında aparılması məqsədi qarşıya qoyulmuşdur.

Aqrar sahənin inkişafı üçün işğaldan azad olunmuş ərazilərdə dövlətin dəstəyi ilə damazlıq heyvan cinslərinin artırılması üçün təsərrüfatların yaradılması, qoyunçuluğun inkişafı üçün cins heyvanların ayrılması, arıçılığın inkişafı, otlaq sahələrinə uyğun xırdabuynuzlu kooperativ və təsərrüfatların yaradılması kimi tədbirlər reallaşdırılacaqdır. Belə ki, həmin ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafı, ilk növbədə, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin güclənməsinə, əhalinin məşğulluq təminatına töhfə verəcək, yeni investisiyaların cəlb edilməsinə və su ehtiyatlarının istifadəsinə imkan yaradacaq. Bu proses qeyri-neft məhsullarının ixracının artmasına səbəb olacaq, əkin dövriyyəsi artacaq, əkin sahələrinin təsərrüfat suyu ilə təmin olunmasını yaxşılaşdıracaqdır. Bütün bunlar isə 30 il əvvəlki müddətdə öz doğma yurdundan didərgin düşmüş əhalimizin tez bir zamanda işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə qayıtmasına, paytaxt Bakı və digər şəhərlərimizin yükünün azalmasına töhfə verəcəkdir.

Dövlət Proqramları çərçivəsində regionlarda infrastrukturun bərpası və inkişafı, əhalinin kommunal xidmətlərlə, o cümlədən elektrik enerjisi, qaz və su ilə təchizatı, səhiyyə və təhsil müəssisələrinin tikintisi, əhalinin sosial vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş, bu sahəyə irihəcmli dövlət investisiyaları yönəldilmişdir.

Azərbaycan regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı Dövlət Proqramlarının icrası ilk növbədə, regionların qeyri-proporsional inkişafının qarşısını almağa xidmət edən təkmil konsepsiya olmaqla yanaşı, sosial-iqtisadi səbəblərlə bağlı daxili miqrasiyanın fəsadlarının aradan qaldırılmasına yönəlib. Dövlət proqramları regionların tarazlı inkişafı, infrastrukturun yeniləşdirilməsi, yeni iş yerlərinin açılması, sosial problemlərin həlli nəticəsində respublikada sosial-iqtisadi səbəblərlə bağlı urbanizasiya templərinin əhəmiyyətli dərəcədə zəifləməsinə imkan yaradıb. Belə ki, dövlətin dəstəyi ilə regionlarda çox ciddi islahatların həyata keçirilməsi, fermer təsərrüfatlarının imkanlarının yaxşılaşdırılması, regionlarda sənaye parklarının yaradılması, çoxlu sayda yeni müəssisələrin açılması bölgələrdə əmək resurslarına ehtiyacı yaratmış və bu da urbanizasiyanın hiss olunacaq dərəcədə zəifləməsinə səbəb olmuşdu. Aşağıdakı cədvəldə urbanizasiya səviyyəsinin ölkə üzrə son on ildə dəyişməsi əks olunmuşdur (Cədvəl 2).

Azərbaycanda urbanizasiya səviyyəsinin dəyişməsi (2011-2021)

Cədvəl 2

İllər	Əhalinin ümumi sayı, (min nəfər)	o cümlədən:		Bütün əhaliyə nisbətən	
		şəhər əhalisi (min nəfər)	kənd əhalisi (min nəfər)	şəhər əhalisi (%)	kənd əhalisi (%)
2011	9111,1	4829,5	4281,6	53,0	47,0
2012	9235,1	4888,7	4346,4	52,9	47,1
2013	9356,5	4966,2	4390,3	53,1	46,9
2014	9477,1	5045,4	4431,7	53,2	46,8
2015	9593,0	5098,3	4494,7	53,1	46,9
2016	9705,0	5152,4	4553,2	53,1	46,9
2017	9810,0	5199,0	4611,0	53,0	47,0
2018	9898,1	5237,8	4660,3	52,9	47,1
2019	9981,5	5273,9	4707,6	52,8	47,2
2020	10067,1	5312,0	4755,1	52,8	47,2
2021	10119,1	5358,5	4760,6	53,0	47,0

Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramlarının hazırlanması və həyata keçirilməsilə əlaqədar (Bakı şəhərinin rayon və qəsəbələri, ölkənin regionları üzrə tədbirlər və s.) regionlarda vəziyyətin yaxşılaşmasına və daxili miqrasiya proseslərinin qarşısının alınmasına səbəb olmuşdur. Həmçinin regional iqtisadiyyatın formalaşmasına dəstək məqsədilə Dövlət proqramlarının qəbulu, gənc ailələrin mənzillə bağlı problemini həll etmək üçün İpoteka kreditləri layihəsinin və digər proqramların reallaşması insan resurslarının qorunmasına, idarə olunmasına hesablanmışdır.

Ölkəmizdə daxili əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi, əhalinin məşğulluğu probleminin həll edilməsi və işə düzəlmədə daxili əmək ehtiyatlarından istifadəyə üstünlük verilməsi, bölgələrin əmək bazarının tarazlaşdırılması məqsədilə iqtisadi fəal əhalinin ərəzilər üzrə bölgüsünün stimullaşdırılması mexanizminin yaradılması, rayonlara sərmayələrin cəlb olunması ilə yeni iş yerlərinin yaradılması kimi tədbirlər, həmin proqramların diqqət mərkəzində saxlanması vacib hesab edilən vəzifələrdən olmalıdır.

Abşeron kimi urbanizasiya səviyyəsi yüksək olan ərəzilərdə əhalinin daha çox məskunlaşması, urbanizasiya səviyyəsi aşağı olan ucqar ərəzilərdə əhalinin azalması prosesinin qarşısını almaq, geniş mənada yaxşılaşdırılmaq üçün ucqar regionlarda təsərrüfat strukturunda müasir tələblərə cavab verən şəhəryaradıcı - sənaye sahələrinin, maşınqayırmanın, elektrotexnikanın, yüngül sənayenin və

s. inkişafına üstünlük verilməli, yeni iş yerləri açmalı, tarixi məşğulluq ənənələrinin bərpasının nəzərə alınması, əhalinin təbii qaz, su, elektrik enerjisi ilə təchizatını yaxşılaşdırmalı, mədəni-intellektual mühit formalaşdırmalı, güzəştli kreditlər verməli və şərtləri yüngülləşdirilməli, gənc mütəxəssislərin məvacibləri artırılmalı və onların bəzi kommunal xərcləri dövlət tərəfindən ödənilməlidir.

“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı çərçivəsində ölkədə regionların inkişafı ilə əlaqədar tənzimlənmə sisteminin, o cümlədən qanunvericilik bazasının, institusional və iqtisadi mexanizmlərin daha da təkmilləşdirilməsi, investisiya və innovasiya fəallığının artırılması, mütərəqqi texniki avadanlıqlar və texnologiyaların tətbiqi əsasında yerli iqtisadi (təbii-iqtisadi, istehsal-texniki və elmi-texniki) potensialın gücləndirilməsi və təsərrüfat dövryyəsinə tam cəlb olunması, buna uyğun olaraq, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinin genişləndirilməsi (digər müqayisəli üstünlüyə malik, əlavə dəyər yaradan məhsul və xidmət istehsalı sahələrinin də inkişaf etdirilməsi) və səmərəliliyinin yüksəldilməsi hesabına rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması, sahibkarlığın inkişafı, məhsul və xidmət istehsalı, satışı və istehsal vasitələri bazarında rəqabət mühitinin daha da sağlamlaşdırılması, maliyyə resurslarına və bazara çıxış imkanlarının asanlaşdırılması, istehsal, sosial və bazar infrastrukturunun modernləşdirilməsi, sosial xidmətlərin çeşidinin artırılması, keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və aztəminatlı insanlar üçün əlçatanlığının təmin edilməsi, həssas əhali qruplarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, təbii ehtiyatlardan daha da səmərəli istifadə olunması və ekoloji təhlükəsizliyin qorunması üzərində nəzarətin möhkəmləndirilməsi və bu kimi digər istiqamətlərdə kompleks işlərin görülməsi nəzərdə tutulur [5].

Azərbaycan hökuməti işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa prosesini iri yaşayış məntəqələrinin yaradılması yolu ilə həyata keçirmək niyyətindədir. Artıq ilkin mərhələdə bərpa planına daxil edilən 7 rayon mərkəzinin (Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Laçın, Kəlbəcər) əvvəlkindən bir neçə dəfə çox əhalinin yaşayacağı şəhərlər formasında bərpa ediləcəyi açıqlanıb. Əhalinin Bakı və onun ətrafından regionlara üz tutması üçün bu yaxşı fürsət yarada bilər: “Hazırda bərpası başlanan və yaxınlarda başlanılacaq işğaldan azad edilmiş 8 şəhər (7 rayon mərkəzi + Şuşa) üzrə qeydiyyatda olan əhalinin sayı 150 min nəfərə yaxındır. Artıq bəyan edilib ki, bərpasına start verilən Ağdam şəhəri 100 min nəfərin məskunlaşmasına imkan verəcək. Bu isə şəhərə hazırda qeydiyyatda olan əhalinin sayından (42 min nəfər) 2.3 dəfə çoxdur. Adıçəkilən 8 şəhər ən azı 500 min nəfər əhalinin yaşaya bilməsinə imkan verməlidir. Bu, həm ölkədə urbanizasiyanın səmərəli planlama əsasında sürətləndirilməsi, həm də son 30 ildə faktiki yaşayış kimi iri şəhərləri, xüsusilə Bakı, Sumqayıt və Xırdalan kimi şəhərləri seçmiş insanlara alternativ seçim imkanı vermək baxımından çox önəmlidir”.

Nəticə. Təbii resurslardan mümkün qədər tam və səmərəli istifadə olunması, təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin gücləndirilməsi, yerlərdə yeni innovasiyalara əsaslanan məhsul və xidmət istehsalı sahələrinin dəyər zəncirinin bütün həlqələri üzrə inkişaf etdirilməsi, elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin tətbiqi ilə yaşıl iqtisadiyyatın inkişafı üçün münbit şəraitin yaradılması, bununla da ölkədə neft sektoru ilə yanaşı, qeyri-neft sektorunun da dayanıqlı inkişafının təmin olunması, qeyri-neft sektoru üzrə ixrac həcmimin artımına nail olunması, regionlarda, o cümlədən kənd yerlərində yaşayan əhalinin layiqli məşğulluq və gəlir əldə etmə imkanlarının artması və onların sosial rifah halının yüksəlməsi, beləliklə də regionların davamlı və tarazlı inkişafının təmin olunması gözlənilir.

Azərbaycanda qeyd etdiyimiz dövlət proqramlarının düzgün aparılması, işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası, zəruri infrastrukturun yaradılması və əhalinin doğma torpaqlarına qayıdışı ilə Abşeron yarmadasının bir sıra ətraf mühit və miqrasiya problemlərini həll etmək mümkündür. Regionlarda balanslaşdırılmış sosial-iqtisadi inkişafa nail olmaq, kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək, təhsil səviyyəsini yüksəltmək əhalinin regionlara üz tutmasına səbəb ola bilər. Nəticə etibarilə paytaxt Bakı başda olmaqla digər böyük şəhərlərimiz də urbanizasiya, onun yaratdığı iqtisadi və sosial problemlərdən xilas olacaqdır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri / tərt. ed. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. – Bakı: 9 №-li kiçik müəssisə, 2021. 560 s.
2. Azərbaycanın regionları / tərt. ed. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. – Bakı: 9 №-li kiçik müəssisə, 2021. 841 s.
3. Dayanıqlı inkişaf məqsədləri / tərt. ed. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. – Bakı: 9 №-li kiçik müəssisə, 2021. 280 s.
4. Əfəndiyev V.Ə. Urbanizasiya və Azərbaycanın şəhər yaşayış məskənləri (monoqrafiya). Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2002. 395 s.
5. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı (2019-2023) / tərt. ed. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. – Bakı: 9 №-li kiçik müəssisə, 2021. 728 s.

НАУКА О ЗЕМЛЕ

MƏMMƏDOVA R.I., NƏSİBOV Y.I.
Bərk məişət tullantılarının termiki emalının
ekoloji aspektləri.....**444**

QƏHRƏMANOV M.A., MUSTAFABƏYLİ H.L.
Azərbaycanda urbanizasiya problemi.....**448**

MUSTAFABƏYLİ H.L.
Arid və humid tipli biogeosenozların landsaft
diaqnostik və biogeokimyəvi
xüsusiyyətləri.....**457**

БАГИРОВА А.А.
Кинематические параметры шарур-
дзюльфинской и ордубадской структуры по
палеомагнитным данным.....**470**

**ШАРИПОВА С.В., РАҲМОНҚУЛОВ М.А.,
ФАЙЗИЕВА Ш.А., ШАРИФХОҶАЕВ И.И.**
Истифодаи методҳои геоботаникӣ ҳангоми
омӯзиши партовгоҳҳои радиоктивӣ.....**474**

AYSEL E.
Structural-semantic analysis of ethno-oronyms
and ethno-hydrony.....**478**

ТРАНСПОРТ И МЕХАНИКА

СУЛТАНОВ С.С., РАЖАБОВ И.Я.
Анализ причин износа автошин при
эксплуатации и вибрации колес.....**485**

ENDLESS LIGHT
in
SCIENCE